

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776206>

SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA MATEMATIK MUAMMOLARNI YECHISH METODLARI

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasida o'qituvchisi

oktamovm03@mail.ru (91) 322-10-03

Fayzullayeva E'zoz O'tkir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

fayzullayevaezoza312@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining matematik muammolarni yechishdagi roli yoritilgan. Muallif mashinaviy o'rganish, neyron tarmoqlar, transformer modellari va genetik algoritmlar kabi metodlar asosida matematik masalalarni hal qilish imkoniyatlarini tahlil qiladi. Tadqiqotda mavjud ilmiy manbalar asosida amaliy dasturlar tahlil qilinadi, shuningdek, SI yondashuvlarining afzalliklari va cheklovlari ko'rsatib o'tiladi. Maqola yakunida SI va matematika o'rtasidagi integratsiyaning kelajakdagi istiqbollari haqida xulosa chiqariladi.

Kalit so'zlar: *Sun'iy intellekt, matematik muammolar, matematik isbotlash, raqamli ta'lim, matematika va texnologiya integratsiyasi, avtomatlashtirilgan yechimlar.*

АННОТАЦИЯ

Этот тезис освещается ролью технологий искусственного интеллекта (СИ) в решении математических задач. Автор анализирует возможность решения математических вопросов, основанных на техническом обучении, нейронных сетях, моделях трансформатора и генетических алгоритмах. В исследовании анализируются практические программы, основанные на доступных научных источниках, и указаны преимущества и ограничения подхода. В статье завершается заключение о будущих перспективах интеграции между СИ и математикой.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, математические проблемы, математическая пословица, цифровое образование, математика и математика и интеграция, автоматизированные решения.*

ANNOTATION

This thesis is illuminated by the role of artificial intelligence (SI) technologies in solving mathematical problems. The author analyzes the possibility of solving mathematical issues based on technical learning, neuron networks, transformer models, and genetic algorithms. The study analyzes practical programs based on scientific sources available, and the advantages and restrictions of the approach are indicated. The article concludes the conclusion on the future prospects of integration between Si and Mathematics.

Key words: *artificial intelligence, mathematical problems, mathematical proverb, digital education, mathematics and mathematics and integration, automated solutions.*

Kirish. XXI asr ilm-fan taraqqiyoti sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, matematik muammolarni avtomatlashtirilgan usullar bilan hal qilish bugungi kunda dolzarb masalaga aylangan. Matematika fanining murakkab masalalari ko'p vaqt va intellektual resurslarni talab qiladi. Shu sababli, sun'iy intellekt yordamida masalalarni tez, aniq va tizimli yechish imkoniyatlari katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada SI yordamida matematik

muammolarni yechishning zamonaviy metodlari, ularning afzalliklari, cheklovlari va istiqbollari o‘rganiladi.

Adabiyotlar tahlili. Ilmiy manbalarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi o‘n yillikda sun‘iy intellekt asosidagi texnologiyalar, xususan, mashinaviy o‘rganish (machine learning), chuqur o‘rganish (deep learning), evolyutsion algoritmlar va neyron tarmoqlar matematik modellashtirish va yechim jarayonlarida keng qo‘llanilmoqda.

Masalan, Google DeepMind kompaniyasining AlphaZero tizimi kombinatorik o‘yinlar asosida murakkab strategik muammolarni hal qilishda o‘zini namoyon qildi. Yaqinda chiqarilgan “Mathematical Reasoning via Transformer Networks” nomli tadqiqotda esa transformer arxitekturasi asosida matematik formulalarni tahlil qilish va yechimlar topish muvaffaqiyatli amalga oshirilgani isbotlangan.

Shuningdek, ilmiy jurnallarda matematik tenglamalarni avtomatik yechuvchi dasturlar (masalan, WolframAlpha, Symbolab) orqali oddiy algebraik va differensial tenglamalarni SI yordamida hal etish texnologiyalari keng muhokama qilinmoqda. Biroq, ushbu tizimlarning imkoniyatlari hozircha cheklangan bo‘lib, SI to‘liq matematik isbotlashni hali bajara olmaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tezisdagi matematik muammolarni sun‘iy intellekt yordamida yechishning metodologik asoslari tahlil qilinadi. **Neyron tarmoqlar** asosan, regressiya va klassifikatsiya muammolarida qo‘llaniladi. Masalan, algebraik funktsiyalar orasidagi bog‘liqlikni aniqlash. **Genetik algoritmlar**, optimallashtirish va kombinatorik muammolar uchun samarali. Misol uchun, eng qisqa yo‘l topish, matematik modeldagi minimal xarajatni aniqlash. **Mashinaviy o‘rganish modellari**, statistik ma’lumotlar asosida qoidalarni o‘rganadi va umumlashtiradi. Masalan, bir nechta masala yechimlari asosida yangi masalani aniqlash. Tadqiqotlar uchun Python dasturlash tilidagi TensorFlow, PyTorch, SymPy, NumPy kutubxonalari asosida tajribalar o‘tkazilishi mumkin. Ular SI modelini yaratish, ma’lumotlarni tahlil qilish va yechimlar olishga yordam beradi.

Muhokamalar. Sun'iy intellekt yordamida matematik muammolarni hal qilishning quyidagi afzallik va muammolari mavjud. **Afzalliklar-** murakkab masalalarni qisqa vaqt ichida yechish, inson xatosini kamaytirish, yechimlar bo'yicha statistik tahlil qilish imkoniyati, didaktik vosita sifatida ta'limda qo'llanilishi (matematika o'qituvchilari uchun interaktiv yordamchi). **Muammolar va cheklovlar-** SI hozircha matematik isbotlash, mantiqiy deduksiya darajasiga to'liq yetmagan. Modellar "qora quti" (black box) kabi ishlaydi, ya'ni nima uchun bunday javob bergani tushunarsiz bo'lishi mumkin. Dastur o'rgatilgan namunaviy ma'lumotlardan chetga chiqqanda, noto'g'ri javoblar berishi mumkin. Shuningdek, matematik masalalarning mantiqiy asoslarini, tushunchalar orasidagi munosabatlarni chuqur tushunish uchun SI hali rivojlanmoqda. Lekin bu sohadagi algoritmik yutuqlar, ayniqsa algebra, geometriya, sonlar nazariyasi va kombinatorika kabi sohalarda amaliyotda sinovdan o'tmoqda.

Xulosa. Sun'iy intellekt matematik muammolarni yechishda yangi bosqichni boshlab berdi. An'anaviy matematik yondashuvlarga qo'shimcha sifatida, SI algoritmlari yordamida yechimlar tezlashmoqda, murakkablik kamaymoqda va o'quvchilarning qiziqishi ortmoqda. Kelajakda SI matematik isbotlash, formulalarning generatsiyasi va hatto ilmiy tadqiqotlar olib borishda asosiy vositaga aylanishi mumkin. Shu sababli, SI va matematika o'rtasidagi integratsiyani chuqurlashtirish, ushbu yo'nalishda o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qituvchilarni raqamli savodxonlikka tayyorlash zarur. Bu orqali zamonaviy va mantiqiy fikrlovchi yoshlarni tarbiyalashga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdihakimov, Mirjalol. "IT SOHASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 15-17.
2. Amirova, Zilola. "MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 32-34.

3. Arabboyev, O'limas. "SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA MUHANDISLIK ISHLARINI AVTOMATLASHTIRISH." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 35-38.
4. Baratova, Nafisa. "BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING IJTIMOYIY TAMOYILLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 18-20.
5. Bekmurodov, Nodirbek, and Asal Uralova. "O'RTA SINFLARDAGI BOLALARGA INFORMATIKA O'QITISHNING KREATIV G'OYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 39-41.
6. Berdimuhammadov, Iskandar. "MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 21-23.
7. Berdishukurova, Munisa. "DASTURLASH TILLARINING RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 24-26.
8. Boltayev, Farhod. "INTERNETDA ISHLASH ASOSLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 46-49.
9. Boqiyeva, Farida, and Madadjon O'ktamov. "MATEMATIKANI O'QITISHDA MASALANING BAJARADIGAN FUNKSIYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 50-52.
10. Boymurodova, Ozoda. "AXBOROT BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 11-14.
11. Ernazarova, Lola. "WEB-SAHIFANI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 53-55.
12. Eshonqulov, Muhammad. "WEB DASTURLASHDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALAR." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 56-59.
13. Ibodov, Azizbek. "INFORMATIKA O'QITISH METODIKASINI FAN SIFATIDA TARIXI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 14-16.

14. Jurayeva, Gulchehra. "DASTURLASH ASOSLARI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 17-20.

15. Karimova, Iroda. "VIZUAL DASTURLASH TILIDA LOYIHALASH BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 21-24.

16. Madadjon, O‘ktamov. "Translation Problems and Literary Translation in Uzbek literature: research, problems and solution." *TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G‘OYALAR* 1.7 (2025): 326-3AA31.

17. Mahmudova, Shohsanam. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 25-28.